

РАЗВИТИЕ «ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Тургунбоев Жалолиддин Тургунбой Углы

Докторант Узбекского государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373386>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития «гибких компетенций» в процессе изучения иностранных языков в высших учебных заведениях. Предлагается классификация и основные методы применяемые для развития soft skills или «гибких навыков».

Ключевые слова: гибкие навыки, лидерство, решительность, навыки решения проблем, креативное мышление, тайм менеджмент.

Abstract. This article examines the development of "flexible competencies" in the process of learning foreign languages in higher education institutions. A classification and basic methods used to develop soft skills or "flexible skills" are proposed.

Keywords: flexible skills, leadership, determination, problem-solving skills, creative thinking, time management.

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini o'rganish jarayonida "yumshoq kompetensiyalar" ning rivojlanishini ko'rib chiqadi. Yumshoq ko'nikmalar yoki "moslashuvchan ko'nikmalar" ni rivojlantirish uchun ishlatiladigan tasnif va asosiy usullar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: yumshoq qobiliyatlar, etakchilik, qat'iyatlilik, muammolarni hal qilish qobiliyatlari, ijodiy fikrlash, vaqtni boshqarish.

В статье автор исследует особенности и способы развития гибких навыков в процессе изучения иностранного языка. Ключевые слова: гибкие навыки, умения, коммуникация. В современном мире человек старается добиться успеха в деле, которое он осваивает для обеспечения лучшей жизни. Люди тщательно изучают все тонкости профессии, при этом выбирая ту, которая ему по душе. Чтобы добиться успеха, помимо владения профессиональными компетенциями для того, необходимо владеть так называемыми soft skills или «гибкими навыками» [1].

На рынке труда требуются специалисты, обладающие этими навыками. Целью моего исследования является возможность развития soft skills в процессе изучения иностранных языков.

Что же такое гибкие навыки и, почему они так необходимы для жизни, для построения успешной карьеры? По определению Soft skills (от англ. «мягкие», «гибкие» навыки) — это совокупность над профессиональных навыков, не связанных с определенной специальностью, которые отвечают за высокую производительность труда и успешное участие в рабочем процессе. Soft skills, или же, если говорить по-русски, гибкие навыки — это широкий спектр умений в различных сферах. Он может включать в себя умение организовывать командную работу и договариваться, находить взаимопонимание с коллегами. Также он включает в себя возможность адаптации к различным ситуациям, креативность мышления и способность учиться [2].

Рассмотрим 10 основных и самых «востребованных» с точки зрения крупнейших работодателей нашей страны навыков:

1. Навыки коммуникации. Коммуникация — наверное, самый важный из гибких навыков. Люди с развитыми навыками общения могут эффективно общаться с любой аудиторией, понимать и эффективно действовать в соответствии с инструкциями.

2. Самомотивация. Позитивный настрой и стремление хорошо работать без постоянного контроля со стороны работодателя — жизненно важный гибкий навык для любого сотрудника.

3. Лидерство — это мягкий навык, который вы можете продемонстрировать, даже если вы не управляете напрямую другими людьми. Те, у кого есть сильные лидерские качества, смогут вдохновлять других и вести команды к успеху. Это чрезвычайно востребованное качество среди работодателей, особенно в продажах и маркетинге.

4. Ответственность — это редко обсуждаемый, но высоко ценимый работодателями мягкий навык. Вообще самый большой страх любого работодателя — принять на работу безответственного разгильдяя.

5. Работа в команде. Как и в случае с лидерством, эффективная командная работа предполагает сочетание нескольких гибких навыков. Работа в команде для достижения общей цели требует интуиции и межличностной проницательности, чтобы знать, когда быть лидером, а когда — слушателем. Хорошие командные игроки проницательны, а также восприимчивы к потребностям и ответственности других. По нашему опыту, все без исключения крупные работодатели проводят оценку способностей соискателей к командной работе. И почти 50% всех ситуационных тестов оценивают, помимо прочего, этот навык.

6. Решительность. Решительность характеризуется умением принимать быстрые и эффективные решения. Однако это не означает безрассудство или импульсивность — это, наоборот, отрицательные качества. И они тоже оцениваются с помощью ситуационных тестов и опросников.

7. Навыки решения проблем. Решение проблем требует не только аналитических, творческих и критических навыков, но и особого мышления; те, кто может подойти к проблеме с хладнокровием и уравновешенностью, часто найдут решение более эффективно, чем те, кто на это не способен.

8. Умение работать под давлением и тайм-менеджмент. Многие проекты требуют от людей уметь работать в условиях ограниченного времени и, иногда, с высокими ставками в случае неудачи. Рекрутеры ценят кандидатов, которые демонстрируют решительный настрой, способность ясно мыслить, а также способность эффективно работать в ситуации стресса.

9. Гибкость — важный навык, поскольку он демонстрирует способность и готовность принимать новые задачи и новые вызовы спокойно и без суеты.

10. Умение вести переговоры и решать конфликты. Быть переговорщиком — значит уметь убеждать и оказывать влияние, при этом чутко ища решение, которое принесет пользу всем сторонам. Точно так же разрешение конфликтов зависит от развитых навыков межличностного общения и способности установить взаимопонимание как с коллегами, так и с клиентами.

Если обратиться к более сжатой классификации гибких компетенций, то наиболее оптимальным является вариант профессора из Мельбурнского университета Патрика Гриффина, который в основу гибких компетенций включил:

- 1) коммуникация
- 2) креативное мышление
- 3) критическое мышление
- 4) командная работа.

Навыки *soft skills* и способы их развития в процессе изучения иностранного языка: развитие умений, коммуникаций, доступно и интересно излагать свои идеи и мысли, уверенно говорить, выступать перед аудиторией, умение отстаивать свою точку зрения.

Гибкие навыки — это востребованные и полезные умения, которые можно применить в различных сферах, а не только в какой-то конкретной области, независимо от профессии.

Гибкие компетенции отчетливо проявляются в социальном поведении посредством следующих умений: адекватное реагирование на критику, обращение с просьбой о помощи, защита своих интересов. В ходе формирования гибких компетенций происходят не только процессы адаптации и индивидуализации, но и не менее важные процессы произвольности и саморефлексии, а также потребность в социально-значимой деятельности.

Одним из самых эффективных способов развития гибких навыков является подготовка и защита презентаций и проектов. Что касается подготовки презентаций на иностранном языке, то к подготовке презентации предъявляются определенные требования, такие как свободные от текста слайды, то есть развивается умение говорить самостоятельно, из головы, «проживая» представленную информацию. Никаких формальностей, необходимо продуктивно делиться информацией, которая интересна аудитории. В каждой презентации, в проекте должен быть диалог с аудиторией, обсуждение. Также в процессе подготовки и защиты презентаций развивается умение задавать вопросы по теме, выражать свое отношение к теме, выражать своё отношение — нравится проблема (тема)/не нравится, умение выражать согласие или несогласие с мнением других.

При подготовке проектов как раз включаются гибкие компетенции: это коммуникация, творческое мышление, критическое мышление, где выражают свое отношение к теме и сотрудничество. Также для развития гибких компетенций часто используется такая форма работы, как пересказ прочитанного текста по заранее составленным разным шаблонам. И с помощью вводных фраз как начать пересказ, связывать предложения, делать заключение (для подготовки качественного пересказа лучше всего представить, что в классе кто-то отсутствовал, во время чтения и обсуждения этого текста и теперь необходимо сделать такой пересказ, чтобы он понял). Подобным образом задания на описание картин, портретов, способствуют формированию речевых навыков [3]. На первый взгляд вышеперечисленные способы развития гибких навыков могут показаться очень трудными, но со временем навык отрабатывается и подобного рода задания не представляют больше никакой сложности.

К *soft skills* относятся различные универсальные навыки. Ниже более подробный список *soft skills*, которые возможно развивать именно в процессе изучения иностранных языков:

- 1) тайм менеджмент или умение производить анализ, синтез материалов на иностранном языке и давать оценку;
- 2) толерантность к другим культурам, умение организовывать взаимодействие в мультикультурной среде;
- 3) умение рационально организовывать свое время и самодисциплина как необходимый навык для самостоятельного изучения иностранного языка;
- 4) умение грамотно формулировать собственную точку зрения на определенную проблему и выражать ее на иностранном языке;
- 5) умение работать в команде при изучении материалов и решении задач, составленных на иностранном языке;
- 6) стремление и готовность проводить эксперименты, желание решать новые коммуникативные задачи, связанные с изучением иностранного языка;
- 7) умение ориентироваться в иноязычном цифровом контенте.

В заключении нужно отметить, что развитие гибких навыков в процессе изучения иностранных языков происходит оптимально. Современные учебники изобилуют упражнениями с заданиями в процессе выполнения которых в той или иной степени нам приходится отрабатывать умение работать в команде, формулировать и выражать свою точку зрения, решать коммуникативные задачи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В. В. Зайцева, А. С. Фомина/Потенциал предмета «Иностранный язык» для развития гибких навыков (soft skills) — potencial-predmeta-inostrannyu-yazyk-dlya-razvitiya-gibkikh-navykov. pdf (ratio-natura. ru).
2. Василиженко, М. В. Формирование soft skills у учащихся при обучении иностранному языку посредством внедрения технологии проектной деятельности // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 2020. — № 1 (47). — с. 137-138.